

6. Кооператив «Чёрный» расписал себестоимость маленького капучино в кофейне за 260 рублей прибыль. URL: <https://vc.ru/food/315033-kooperativ-chernyy-raspisal-sebestoimost-malenkogo-kapuchino-v-kofeyne-za-260-rublej> (дата обращения: 11.02.2024).
7. Коронавирус поставил мир перед угрозой дефицита кофе. URL: <https://www.rbc.ru/economics/17/04/2020/5e99c9239a7947083e8d835d> (дата обращения: 11.02.2024).
8. Мировой рынок кофе. Анализ до 2027 года. По рынкам/типам/странам. URL: <https://vc.ru/flood/590827-mirovoy-rynok-kofe-analiz-do-2027-goda-po-rynkam-tipam-stranam> (дата обращения: 11.02.2024).
9. Обзор рынка кофе (с товарными группами) в России-2023 фиксирует высокий спрос на продукцию. URL: <https://www.sostav.ru/blogs/32702/36829> (дата обращения: 11.02.2024).
10. Пять трендов потребительского поведения в 2023 году: что учесть бизнесу. URL: <https://vc.ru/flood/590827-mirovoy-rynok-kofe-analiz-do-2027-goda-po-rynkam-tipam-stranam> (дата обращения: 11.02.2024).
11. Российский рынок кофе на фоне санкций URL: <https://glavportal.com/materials/rossijskij-rynok-kofe-na-fone-sankcij> (дата обращения: 11.02.2024).
12. Сколько должна стоить чашка кофе, чтобы владелец кафе получал прибыль. URL: <https://www.forbes.ru/svoi-biznes/497978-skol-ko-dolzna-stoit-caska-kofe-ctoby-vladelec-kafe-polocal-pribyl> (дата обращения: 11.02.2024).
13. Учащенное сердцебиение: из-за чего растут цены и падает качество кофе в России URL: <https://www.forbes.ru/prodovolstvennaya-bezopasnost/495790-ucasennoe-serdcebienie-iz-za-cego-rastut-ceny-i-padaet-kacestvo-kofe-v-rossii> (дата обращения: 11.02.2024).

НАПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ИЗДЕРЖЕК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

doi: 10.5281/zenodo.10868685

Лагода Никита Александрович

старший медицинский представитель, АО «Сандоз»,
Россия, г. Москва

***Аннотация.** Статья исследует актуальные стратегии снижения издержек в сегодняшней фармацевтической индустрии. В контексте растущих вызовов, таких как конкуренция, регуляторные требования и изменяющиеся потребительские предпочтения, статья выделяет несколько ключевых направлений оптимизации, таких как улучшение процессов производства, оптимизация цепочек поставок, внедрение новых технологий и фокус на инновациях. Рассматриваются практические шаги, которые компании могут предпринять для эффективного управления издержками, включая пересмотр внутренних процессов, поиск эффективных стратегических партнерств и инвестирование в исследования и разработки. В конечном итоге статья призывает фармацевтические компании к адаптации и инновациям в управлении издержками, чтобы оставаться конкурентоспособными в современной динамичной среде.*

***Ключевые слова:** фармацевтический бизнес, оптимизация издержек, стратегии снижения издержек, конкуренция, регуляторные требования, потребительские предпочтения, процессы производства, цепочки поставок, технологические инновации,*

эффективное управление, стратегические партнерства, исследования и разработки, адаптация, инновации.

Актуальность исследования

Актуальность исследования обусловлена рядом факторов. Во-первых, фармацевтическая индустрия постоянно сталкивается с вызовами, такими как изменения в законодательстве и регуляторной среде, а также изменения в потребительском спросе и предпочтениях. Во-вторых, с ростом конкуренции на рынке и снижением прибыльности, фармацевтическим компаниям необходимо постоянно стремиться к снижению издержек и оптимизации процессов.

Кроме того, развитие новых технологий и инноваций создает возможности для более эффективного управления издержками.

Цель исследования

Целью исследования является проведение комплексного анализа современных подходов к оптимизации издержек в фармацевтическом бизнесе с учетом текущих требований рынка. Исследование направлено на выявление наиболее эффективных стратегий и методов снижения издержек, которые могут быть успешно применены фармацевтическими компаниями.

Через анализ существующих практик и инновационных подходов к управлению издержками, исследование стремится выделить наиболее перспективные стратегии, включая, улучшение производственных процессов, оптимизацию цепочек поставок, применение новейших технологий и активное внедрение инноваций.

Материалы и методы исследования

В ходе подготовки статьи был использован комплекс методов и материалов для исследования направлений и путей оптимизации издержек в современном фармацевтическом бизнесе. Литературный обзор охватил широкий спектр академических и практических источников, включая научные статьи, отчеты индустрии и публикации специалистов. Это позволило получить комплексное представление о существующих стратегиях и методах оптимизации издержек в фармацевтической сфере.

Для анализа рыночных трендов были проанализированы данные о текущей конкурентной среде, регуляторных требованиях, изменениях в потребительском поведении и технологических инновациях. Этот этап исследования позволил оценить влияние внешних факторов на процессы управления издержками в фармацевтической отрасли. Дополнительно были проанализированы существующие практики оптимизации издержек, основанные на данных о реальных проектах и исследованиях компаний в фармацевтической индустрии. Это включало в себя изучение опыта компаний в улучшении производственных процессов, оптимизации цепочек поставок и внедрении новых технологий.

Моделирование и прогнозирование были также использованы для анализа эффективности различных стратегий оптимизации издержек в различных сценариях и условиях рынка.

Вот несколько ученых, которые внесли значительный вклад в данное направление: М.Д. Коринько, Г.Б. Титаренко, В.А. Ковалев, С.Р. Гулиева и другие.

Результаты исследования

В условиях быстрого развития и постоянных изменений в фармацевтической индустрии, оптимизация издержек становится неотъемлемой частью успешного ведения бизнеса. Сегодня фармацевтические компании сталкиваются с рядом вызовов, таких как ужесточение конкуренции, изменение регуляторной среды, и изменения в потребительских предпочтениях. Можно выделить несколько ключевых направлений и путей оптимизации издержек, которые могут помочь фармацевтическим компаниям адаптироваться к современным реалиям и оставаться конкурентоспособными.

Улучшение производственных процессов является ключевым аспектом оптимизации издержек в фармацевтическом бизнесе. Внедрение современных технологий, автоматизация и оптимизация рабочих процессов способствуют повышению эффективности и снижению затрат на производство лекарственных препаратов. Давайте рассмотрим подробнее, какие конкретные меры могут быть приняты для улучшения производственных процессов:

Внедрение современных технологий производства представляет собой важный этап в оптимизации издержек в фармацевтическом бизнесе. Рассмотрим этот аспект более подробно на примере таблицы 1.

Таблица 1

Направления оптимизации производственных процессов в фармацевтическом бизнесе

Направление	Описание
Улучшение качества продукции	Применение новейших технологий позволяет повысить точность и стабильность процессов производства, что снижает количество брака и улучшает качество продукции.
Повышение производительности	Современное оборудование и технологии увеличивают скорость выполнения производственных операций, что сокращает время производства и снижает затраты.
Сокращение времени производства	Внедрение современных технологий оптимизирует производственные процессы, что позволяет сократить время, необходимое для изготовления продукции.
Экономия ресурсов	Современные технологии более эффективно используют ресурсы, сокращая потребление энергии, воды и сырья, что ведет к снижению операционных издержек.
Гибкость и адаптивность	Современное оборудование обладает возможностью быстрой адаптации под различные типы продукции, что обеспечивает гибкость в реагировании на изменения на рынке.

Внедрение современных технологий производства представляет собой важное направление в оптимизации издержек в фармацевтическом бизнесе, обеспечивая повышение качества продукции, увеличение производительности, сокращение времени производства и экономию ресурсов.

Автоматизация определенных этапов производства играет важную роль в оптимизации издержек фармацевтического бизнеса. Рассмотрим этот аспект подробнее в контексте темы статьи (таблица 2).

Таблица 2

**Различные аспекты автоматизации производственных процессов
в фармацевтическом бизнесе**

Аспект	Описание
Снижение вероятности ошибок	Внедрение систем автоматизации на ключевых этапах производства существенно снижает вероятность человеческих ошибок, что критически важно в фармацевтической индустрии.
Повышение точности и стабильности производства	Автоматизированные системы обладают более высокой точностью и стабильностью выполнения задач, что гарантирует однородность и высокое качество продукции.
Сокращение затрат на оплату труда	Автоматизация производственных процессов снижает количество работников, что в свою очередь сокращает затраты на оплату труда.
Увеличение производительности и эффективности	Автоматизация увеличивает скорость выполнения операций, что повышает общую производительность предприятия и снижает временные издержки.
Более точное управление производственными процессами	Автоматизация обеспечивает более точный контроль и управление производственными процессами, что позволяет быстро реагировать на изменения и оптимизировать работу предприятия.

В целом, автоматизация определенных этапов производства является эффективным и перспективным инструментом в оптимизации издержек фармацевтического бизнеса, способствующим улучшению качества продукции, повышению эффективности производства и снижению общих затрат предприятия.

Оптимизация рабочих процессов в фармацевтическом бизнесе является ключевым моментом в стремлении к повышению эффективности и снижению издержек. Анализ и оптимизация этих процессов позволяют выявить неэффективные операции и избыточные затраты, что в конечном итоге приводит к улучшению производительности и снижению издержек на производство [1, с. 81].

Применение методов Lean Manufacturing или Six Sigma – это основные стратегии, которые помогают в оптимизации рабочих процессов. Lean Manufacturing направлен на устранение всех видов избыточных операций и неэффективных действий, которые не добавляют ценности продукту. Это включает в себя такие методы, как Kaizen (постоянное улучшение) и 5S (организация рабочего места). Подобный подход позволяет сократить время цикла производства, улучшить использование ресурсов и повысить качество продукции.

Six Sigma, с другой стороны, фокусируется на минимизации вариаций в процессе производства, что приводит к повышению стабильности и предсказуемости процессов. Применение методов Six Sigma в фармацевтическом

производстве позволяет снизить количество дефектов, улучшить качество продукции и снизить издержки на исправление ошибок.

Оба подхода – Lean Manufacturing и Six Sigma – могут быть эффективно применены в фармацевтической промышленности, чтобы оптимизировать производственные процессы, повысить производительность и качество продукции, а также снизить издержки на производство.

Можно выделить следующие принципы Lean Manufacturing, которые представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Принципы Lean Manufacturing

Lean Manufacturing и Six Sigma – два популярных метода оптимизации процессов, широко применяемых в различных отраслях, включая фармацевтическую промышленность. Оба подхода направлены на улучшение качества продукции, увеличение эффективности процессов и снижение издержек.

Lean Manufacturing в фармацевтике:

Lean Manufacturing («бережливое производство») фокусируется на минимизации всех видов потерь в производственных и управленческих процессах. В фармацевтике это может включать устранение излишеств в запасах, оптимизацию рабочего пространства для обеспечения более эффективного потока материалов и информации, а также улучшение качества процессов для снижения количества брака и повторных работ. Основные принципы Lean включают:

- Ценность с точки зрения клиента. Фокусировка на создании продуктов и услуг, которые востребованы покупателями.
- Поточковая обработка. Минимизация задержек и простоев, обеспечение непрерывного движения продукции.
- Kaizen (непрерывное улучшение). Постоянное стремление к улучшению процессов и качества продукции.

- Идеальное качество с первого раза. Уменьшение дефектов и ошибок в производственных процессах.

Six Sigma в фармацевтике

Six Sigma – это методология, которая стремится к снижению количества дефектов и ошибок в производственных и бизнес-процессах до максимально низкого уровня (не более 3.4 дефекта на миллион возможностей). В фармацевтической отрасли Six Sigma может быть использована для анализа и устранения причин возникновения ошибок в производстве, улучшения качества продукции и повышения удовлетворенности клиентов. Эта методология включает пять основных этапов, известных как DMAIC:

- Define (Определение). Четкое определение проблемы и целей проекта.
- Measure (Измерение). Сбор данных и измерение текущего уровня производительности процесса.
- Analyze (Анализ). Использование статистического анализа для выявления корневых причин дефектов.
- Improve (Улучшение). Разработка и внедрение решений для устранения корневых причин дефектов.
- Control (Контроль). Внедрение механизмов контроля для поддержания достигнутых улучшений и предотвращения возвращения к старым проблемам.

Применение систем управления качеством играет ключевую роль в оптимизации производственных процессов в фармацевтической индустрии. Внедрение таких систем, как Good Manufacturing Practice (GMP) или ISO 9001, обеспечивает строгое соблюдение стандартов качества и безопасности на всех этапах производства.

Соблюдение GMP гарантирует, что все процессы производства соответствуют высоким международным стандартам качества. Это включает в себя правильное хранение сырья и готовой продукции, точное дозирование ингредиентов, чистоту и стерильность производственного оборудования, а также контроль за всеми аспектами производства. Эти меры позволяют предотвращать потенциальные ошибки и минимизировать риск возникновения дефектов продукции.

ISO 9001, в свою очередь, предоставляет компаниям стандарты и руководство по обеспечению качества в производственных процессах. Система ISO 9001 помогает фармацевтическим компаниям организовать свои процессы более эффективно, устанавливая четкие процедуры, системы контроля качества и механизмы для непрерывного улучшения.

Применение систем управления качеством позволяет предупреждать потенциальные проблемы на ранних стадиях производства, что существенно снижает вероятность возникновения дефектов и брака. Это в свою очередь способствует сокращению издержек на исправление ошибок и отзывы продукции, а также поддерживает безупречную репутацию компании и доверие потребителей. Таким образом, внедрение систем управления качеством является

важным шагом в стратегии оптимизации производственных процессов в фармацевтическом бизнесе [2, с. 126].

Обучение и развитие персонала играют важную роль в оптимизации производственных процессов в фармацевтическом бизнесе. Вложение в обучение позволяет сотрудникам расширить свои знания и навыки, что приводит к повышению квалификации и компетентности в выполнении производственных задач. Это имеет непосредственное влияние на эффективность работы и качество выпускаемой продукции.

При правильном подходе к обучению персонала сотрудники приобретают уверенность в своих способностях, что способствует улучшению производственных процессов. Обученный персонал может более эффективно решать проблемы на производстве, быстрее адаптироваться к изменениям и принимать взвешенные решения, что в свою очередь снижает вероятность возникновения ошибок и минимизирует риск брака.

Кроме того, инвестирование в обучение персонала также сокращает затраты на обучение новых сотрудников. Обученные и квалифицированные сотрудники имеют большую продуктивность и лучше справляются с поставленными задачами, что позволяет снизить время, необходимое для ввода новых сотрудников в работу. Это также уменьшает риск возникновения ошибок или недочетов, которые могли бы быть сделаны неопытным персоналом.

Таким образом, инвестирование в обучение и развитие персонала является важным стратегическим шагом для фармацевтических компаний, поскольку это способствует повышению эффективности производственных процессов, снижению издержек и обеспечивает сохранение высокого качества продукции.

Оптимизация цепочек поставок – это важное направление в оптимизации издержек фармацевтического бизнеса, поскольку управление цепочкой поставок имеет прямое влияние на эффективность и конкурентоспособность компании. Некоторые аспекты, которые следует рассмотреть для более подробного понимания темы представлены на рисунке 2.

Оптимизация цепочек поставок в фармацевтическом бизнесе – это сложный и многосторонний процесс, требующий внимательного анализа и системного подхода. Эффективное управление логистикой, сокращение времени доставки, оптимизация запасов и управление рисками позволяют компаниям снизить издержки и повысить свою конкурентоспособность на рынке [3, с. 49].

Оптимизация логистики: эффективное управление логистикой включает в себя оптимизацию всех этапов поставки продукции – от складирования сырья до доставки готовой продукции клиентам. Это включает в себя выбор оптимальных маршрутов доставки, оптимизацию складских процессов и использование современных технологий для отслеживания и управления грузами.

Сокращение времени доставки: быстрая и надежная доставка продукции имеет решающее значение в фармацевтической индустрии, где точность и своевременность поставок могут иметь критическое значение. Оптимизация цепочек поставок должна включать в себя меры по сокращению времени доставки до минимума, что позволит ускорить внедрение продукции на рынок и удовлетворить потребности клиентов.

Снижение запасов: эффективное управление запасами играет ключевую роль в снижении издержек фармацевтических компаний. С одной стороны, избыточные запасы могут привести к излишним расходам на хранение и утилизацию, а с другой – недостаточное количество товаров на складе может привести к потере клиентов из-за невозможности удовлетворить их спрос. Оптимизация запасов путем точного прогнозирования спроса и улучшения коммуникации с поставщиками позволяет снизить издержки и обеспечить непрерывность поставок.

Рискменеджмент: в условиях нестабильного рынка фармацевтические компании должны быть готовы к управлению рисками в цепочках поставок. Это включает в себя анализ и оценку рисков, связанных с поставками сырья, транспортировкой, изменениями в законодательстве и другими факторами, которые могут повлиять на производство и поставки.

Рис. 2. Оптимизация цепочек поставок в фармацевтическом бизнесе

Внедрение новых технологий в фармацевтическом бизнесе – это ключевой аспект оптимизации издержек и повышения эффективности. Рассмотрим подробнее, какие конкретные выгоды могут быть получены от внедрения новых технологий (рисунок 3).

В целом, внедрение новых технологий в фармацевтическом бизнесе имеет огромный потенциал для оптимизации производственных процессов, снижения издержек и улучшения качества продукции. Это позволяет компаниям быть более конкурентоспособными на рынке и успешно преодолевать вызовы и требования современной индустрии.

Инновации играют важную роль в оптимизации издержек. Развитие новых продуктов и технологий, а также поиск новых рыночных сегментов, позволяют компаниям диверсифицировать свои доходы и снизить зависимость от конкретных продуктов или рынков [4, с. 22].

Рис. 3. Внедрение новых технологий в фармацевтическом бизнесе

Оптимизация внутренних процессов в фармацевтическом бизнесе направлена на пересмотр структуры компании с целью улучшения организации труда и коммуникации между подразделениями. Это также включает в себя внедрение более эффективных методов управления, таких как установление четких процедур и стандартов, а также внедрение системы ключевых показателей производительности (KPI) для более эффективного контроля результатов и принятия оперативных решений на основе данных. Сокращение административных издержек включает автоматизацию рутинных задач, централизацию управления и оптимизацию использования внутренних ресурсов. Внедрение цифровых технологий, таких как системы управления отношениями с клиентами (CRM) и системы управления ресурсами предприятия (ERP), помогает автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы, что повышает эффективность компании. И, наконец, инвестирование в обучение и развитие персонала способствует повышению квалификации сотрудников и улучшению их производительности, что в свою очередь влияет на общую эффективность компании и снижение издержек [5, с. 63].

Выводы

В целом, оптимизация издержек в фармацевтическом бизнесе представляет собой комплексный процесс, включающий в себя различные стратегии и методы. Пересмотр внутренних процессов, внедрение новых технологий, управление цепочками поставок, а также обучение и развитие персонала играют ключевую роль в достижении эффективности и конкурентоспособности компании. Каждый из этих аспектов важен сам по себе, но их совокупное воздействие позволяет существенно снизить издержки, улучшить качество продукции и обеспечить стабильность и рост в долгосрочной перспективе. Таким образом, успешная оптимизация издержек в фармацевтическом бизнесе требует системного подхода и постоянного стремления к улучшению во всех аспектах деятельности компании.

Для оптимизации издержек фармацевтического бизнеса в современных реалиях рекомендуется применять комплекс подходов, включающий автоматизацию и цифровизацию процессов, оптимизацию логистических цепочек, управление ассортиментом, переговоры о ценах с поставщиками, разработку и внедрение инновационных продуктов, улучшение качества обслуживания клиентов, а также повышение квалификации персонала. Эти методы направлены на снижение операционных и производственных расходов, уменьшение затрат на сырье и материалы, минимизацию потерь в логистических и распределительных процессах, а также на увеличение продаж за счет улучшения качества и расширения ассортимента продукции. Наиболее актуальными считаются технологии, связанные с цифровой трансформацией, в том числе внедрение систем управления отношениями с клиентами (CRM), электронного документооборота, автоматизированных систем управления складом, а также использование больших данных и аналитики для принятия решений. Эти подходы не только помогают снизить издержки, но и повышают удовлетворенность клиентов, что в свою очередь способствует увеличению продаж и прибыли. Особое внимание уделяется развитию и внедрению новых медицинских препаратов и технологий, поскольку инновации позволяют компаниям выделяться на рынке, предложив уникальные решения для здоровья и благополучия пациентов.

Литература

1. Балашов А.И. Формирование механизма устойчивого развития фармацевтической отрасли: теория и методология. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2018. – С. 78-84.
2. Бариленко В.И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник / под ред. В.И. Бариленко. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 456 с.
3. Белецкий Д.И. Роль государства в развитии фармацевтического рынка России в условиях глобализации // Инновационное развитие экономики России: ресурсное обеспечение: Вторая международная конференция; Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, Экономический факультет; 22-24 апреля 2009 г. Сборник статей: Том 2 / Под ред. В.П. Колесова, Л.А. Тутова. – МАКС-ПРЕСС, 2019. – С. 45-61.
4. Белов М.В., Шахмурадян М.А. Совершенствование бизнес-процессов фармацевтического предприятия на этапе доклинической разработки лекарственного средства // Бизнес-информатика. – 2019. – Т. 13, № 4. – С. 17-27.

5. Пильникова Е.Г. Особенности деятельности фармацевтических компаний-производителей в современных условиях // Бизнес-образование в экономике знаний. – 2016. – № 1. – С. 61-64.

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Сорокин Антон Валерьевич

Уральский государственный экономический университет,
Россия, г. Екатеринбург

Махинова Наталья Викторовна

доцент, кандидат экономических наук,
Уральский государственный экономический университет,
Россия, г. Екатеринбург

***Аннотация.** В статье рассматривается роль и значение закупочной логистики в современном бизнесе. Основываясь на современных исследованиях и практическом опыте, в статье описываются основные принципы и методы, которые используются в процессе управления закупками на современных предприятиях. В заключение статьи автор подчеркивает, что управление закупочной логистикой может различаться в зависимости от масштаба бизнеса компании. При выборе подхода к закупочной логистике компании часто сталкиваются с выбором между надежностью и бесперебойностью, что может привести к высоким расходам, и динамичностью и снижением издержек, но с возможными временными простоями при отсутствии запасов ресурсов.*

***Ключевые слова:** закупки, закупочная логистика, принципы, методы, снабжение, оценка рисков, снижение издержек, затраты.*

Закупочная логистика является одной из ключевых функций в современном предпринимательстве, включающая в себя комплекс мероприятий, направленных на организацию и оптимизацию процессов закупок и поставок товаров и услуг [2, с. 165-173]. Однако успешная реализация данной логистической функции требует от компаний не только грамотного планирования и управления, но и применения специфических принципов и методов.

Одним из ключевых принципов управления закупочной логистикой является централизация. Все операции и процессы должны быть контролируемые и управляемые соответствующими сотрудниками с использованием современных технологий, чтобы получить полный контроль над закупочными операциями и обеспечить их эффективное выполнение. Другим важным принципом является экономичность. В рамках управления закупочной логистикой необходимо постоянно сокращать финансовые и временные затраты путем постепенной оптимизации процессов и применения экономически эффективных решений. Оперативность как принцип управления закупочной логистикой предполагает гибкость и быструю реакцию на изменения спроса и ситуации на рынке. Управление должно быть способным оперативно корректировать